

ВАЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Камалова Парвина Абдурахмоновна

Abstract: This article analyses the crucial role of critical thinking skills in teaching English as a foreign language and training future specialist teachers. For undergraduate students, critical thinking is not only a key academic skill necessary to achieve the goals of the university programme, but also an individual's ability to think independently and make sound decisions in real-life situations. Consequently, preparing students to use the widest range of academic language skills through analysis, synthesis and problem solving contributes to their highest professional success and future continuous development.

Key words: tutoring, pedagogical thinking, contextual knowledge, critical thinking, L2- foreign language, professional knowledge.

Аннотация: Аннотация: В данной статье анализируется важнейшая роль навыков критического мышления в преподавании английского языка как иностранного и подготовке будущих специалистов- учителей. Для студентов бакалавриата критическое мышление является не только ключевым учебным навыком, необходимым для достижения целей университетской программы, но и способностью человека самостоятельно мыслить и принимать правильные решения в реальных жизненных ситуациях. Следовательно, подготовка студентов к использованию самого широкого спектра академических языковых навыков через анализ, синтез и решение проблем способствует достижению ими наивысших профессиональных успехов и будущему непрерывному развитию.

Ключевые слова: тьюторство, педагогическое мышление, контекстуальные знания, критическое мышление, L2- иностранный язык, профессиональные знания.

Начальная педагогическая подготовка призвана инициировать, поддерживать и обеспечивать развитие широкого спектра знаний, навыков и компетенций, необходимых для преподавания. В контексте начальной педагогической подготовки рефлексивный анализ предполагает, в частности, что будущие учителя должны задавать вопросы о своих неудачах, трудностях, успехах и сильных сторонах, чтобы их практика и убеждения развивались и менялись. Однако, как показывают исследования, университетское обучение критикуется за неэффективность в выявлении конкретных профессиональных трудностей, что объясняется излишне теоретическим характером проводимых дискуссий. В результате "знания, полученные в университете", часто оказываются непригодными для повседневной работы в аудитории. Расширение исследований эффективности мероприятий по повышению квалификации позволило больше узнать о природе и методах повышения квалификации, а также о факторах, влияющих на развитие знаний и навыков в процессе подготовки. Некоторые из сопутствующих исследований также показывают, что именно экспериментирование с новыми методами работы заставляет преподавателей менять свою практику. Исследования также подтверждают, что будущие учителя, обучающиеся по программе работа-учёба, лучше понимают и применяют изучаемую теорию и концепции [Хаммонд, 2006]. Кроме того, эти студенты с большей вероятностью будут поддерживать и направлять своих учеников в процессе обучения. Следуя анализу, другие виды опыта также будут способствовать изменению практики. Например, использование аутентичных материалов и продуктов для работы над определенными понятиями, анализ работ учащихся, планов преподавателей, видеозаписей работы преподавателей и учащихся также способствовали бы пониманию и установлению связей со стороны будущих преподавателей. Других интересует **тьюторство** как потенциальный инструмент обучения.

Однако, несмотря на большой объем работы, проделанной за последние два десятилетия в области развития экспертных знаний в процессе начальной подготовки, некоторые вопросы остаются практически неизученными, в том числе, например, вопросы, касающиеся типов опыта обучения, которые являются эффективными. В наши дни все - преподаватели, издатели учебников- похоже, согласны с тем, что преподавание современного языка — это обучение общению. - Похоже, все согласны с тем, что преподавать современный язык — значит учить людей общаться. Придерживаясь коммуникативного подхода к обучению, преподавание вторых языков (L2) предполагает, что целевой язык, английский, преподается на английском. С точки зрения устного общения эта ситуация может показаться более или менее критичной, если учащийся знакомится с английским языком вне аудитории. Следовательно, обучение "английскому на английском", приучение студентов к общению друг с другом на английском языке и формирование мотивации к быстрому изучению языка представляются столь же важными, сколь и трудными задачами для будущего преподавателя, которому предстоит работать в неязыковом регионе. С учетом этого специфического контекста общая цель данного исследования заключается в изучении влияния дистанционного обучения на профессиональное развитие студентов, обучающихся по программе бакалавриата по специальности "Преподавание ESL". В связи с этим возникает вопрос о профессиональных знаниях и навыках, формируемых в процессе обучения.

Знания педагогического содержания — это второй тип профессиональных знаний преподавателя. Он трактуется как понимание того, "как" определенные темы или проблемы представлены, организованы и адаптированы к различным интересам и способностям обучаемого для преподавания. Это определение подчеркивает педагогическую природу

предметных знаний; оно также включает дидактические знания и навыки. Более конкретно, оно включает в себя знание стратегий преподавания, знание и понимание трудностей или факторов, способствующих обучению по данному предмету, а также знание особенностей учащихся. Эти знания также включают: "наиболее регулярно изучаемые темы в своей предметной области, наиболее полезные формы представления этих идей, наиболее сильные аналогии, иллюстрации, примеры, объяснения и демонстрации". Следовательно, это те знания, которые позволяют преподавателю переводить и преобразовывать знания, которые необходимо преподавать, в знания, которые преподаются. Для преподавателя L2 ПКК объединяет некоторые специфические характеристики или знания, связанные с преподаванием L2. Опираясь на работы Шульмана, Ричардс предлагает четыре категории, относящиеся к ПКК в преподавании L2:

- (а) теории преподавания,
- (б) педагогические навыки,
- (в) педагогическое мышление
- (г) контекстуальные знания.

Категория "теории преподавания" подразумевает, что будущий преподаватель L2 разрабатывает собственную систему понимания преподавания и правил, теорий и принципов, которые им управляют. Это предполагает, что человек размышляет над собственной практикой, чтобы прийти к гипотезам, принципам и обобщениям, способным объяснить реальность, с которой он сталкивается. Для будущего учителя это означает "соединение теории и практики". Преподавательские навыки можно охарактеризовать как умения, необходимые для организации и управления процессом преподавания и обучения. Преподавательские навыки относятся к навыкам, необходимым для обеспечения плавного протекания курса от начала до конца, а также необходимых переходных этапов. Они также

относятся к навыкам, необходимым для того, чтобы направлять учащихся в процессе обучения, то есть объяснять, проверять и исправлять. Наконец, навыки педагогического мышления связаны с принятием решений. Эти навыки позволяют преподавателям анализировать и определять цели обучения, содержание, материалы и ресурсы. Кроме того, эти навыки позволяют предвидеть проблемы и пути их решения. Информация об учащихся и развитие контактов с ней, а также умение объяснять, популяризировать и адаптировать свой уровень владения L2 выделяются как знания и умения, наиболее часто упоминаемые с точки зрения предполагаемого обучения после участия в дистанционном репетиторстве. Эти навыки можно разделить на два аспекта, которые мы обозначим как технический и реляционный. Собранные мнения не позволили выделить навыки **"педагогического мышления"**. Это можно объяснить тем, что тьюторам не приходилось планировать содержание и определять стратегии преподавания-обучения. В этой ситуации необходимо формировать навыки решения проблем, умения работать в группе, критически осмысливать некоторые проблемы, вопросы или утверждения. Некоторые аргументы подчеркивают роль критического мышления в профессиональном развитии студентов, изучающих английский язык. Студенты-лингвисты, обладающие способностью к критическому мышлению, могут критически и творчески мыслить для достижения целей учебной программы, а затем применять свои навыки критического мышления в реальных жизненных ситуациях для принятия решений и эффективного решения возникающих проблем даже во время обучения в университете. В преподавании и изучении языка среда обучения является важной составляющей, которая напрямую влияет на качество учебных программ. В языковом классе преподаватели играют самую важную роль в создании условий, способствующих обучению и достижению результатов. Учителя, которые занимаются развитием

исследовательской деятельности и критического мышления, должны быть подготовлены к тому, чтобы учащиеся обладали этими навыками. Хорошо развитый критически мыслящий человек — это тот, кто ставит жизненно важные вопросы и проблемы, формулируя их четко и ясно, а также эффективно взаимодействует с другими людьми при поиске решений сложных проблем. Для успешной работы студентам необходимо работать в парах и группах, описывая содержание дискуссии, определяя вопросы, обсуждая проблемы и альтернативные решения, и, наконец, оценивая весь процесс. Кроме того, критически мыслящие люди могут ставить вопросы и находить на них соответствующие ответы, опираясь на наиболее подходящие и надежные доказательства и основы критического мышления. В процессе обучения английскому языку как иностранному преподаватели могут использовать такие методы, как кейс-метод, вопросы и ответы, проектные работы, групповые дискуссии, эксперимент и наблюдение, экскурсию, мозговой штурм и различные формы драматизации, чтобы способствовать целостному развитию студентов и формированию у них навыков многостороннего мышления.

Список использованной литературы

1. Леонтьев А.А. Развитие мышления в процессе обучения. Сибирский психологический журнал, 2011, 45-45
2. Самойлов Л.П. Стратегии и принципы взаимодействия преподавателя и студента в высшей школе: субъект-субъектный подход. 2009, 146-148
3. Старостина Н.Н. Теоретико-методические основы изучения процесса социализации личности. (Научное обозрение. Педагогические науки.), 2017, 170-173
4. Hammond L.D. Powerful Teacher Education: Lessons from exemplary programs, 2006

5. Teaching English as a Foreign or Second Language, Second Edition: A Teacher Self-Development and Methodology Guide, 2006